

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Рузибаев Джахонгир Баходиржанович

E-mail: 1319923@gmail.com

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте, начальник учебно-методического отдела, доктор философии (PhD) по психологическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562317>

В настоящее время образовательная система любого государства выступает важнейшим институтом общества, определяющим лицо современного цивилизованного развития страны. Образование, особенно высшее, рассматривается как ведущий фактор социального, политического и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что важнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. В современном мире особую актуальность приобретает проблема профессионализма и подготовки специалистов в области государственного управления, способных адекватно ориентироваться в изменяющейся ситуации и быстро приспосабливаться к новым условиям.

Оригинальная авторская концепция социального познания Галины Михайловны Андреевой объединяет дисциплинарные традиции психологической и социологической социальной психологии, давая возможность, в век глобализации, когда уровень развития страны определяется во многом ее интеллектуальным потенциалом, изучать в области госуправления сложные психологические закономерности и механизмы современного общества [2].

В Стратегии развития Нового Узбекистана Президентом нашей республики Ш.М.Мирзиёевым выдвинуты идеи по принятию на работу кадров на конкурсной основе и оценке эффективности их деятельности. У нас в Республике за последние годы осуществлены широкомасштабные исследования по изучению социально-психологических особенностей руководящих кадров [1].

Разработка и применение психологической технологии комплексной оценки и развития государственных служащих; выявление ключевых психологических механизмов развивающего эффекта центров оценки; изучение закономерности процесса межличностного восприятия с точки зрения их влияния на результаты экспертной оценки как элемента комплексной оценочной технологии; разработка новой модели развития руководителя, позволяющей фиксировать этапы становления управленцев, а также выработка практических рекомендаций по её применению – являются целевыми задачами наших исследований.

В своей статье хотелось бы остановиться на развивающем эффекте Центра оценки (Assesment centre), зависящем от использования специально разработанных интерактивных оценочных процедур (групповая дискуссия и решение кейсов), на выявление управленческого потенциала и ценностных ориентаций, на закономерности процесса межличностного восприятия с точки зрения их влияния на результаты экспертной оценки, на реализации методов оценки управленческого потенциала в междисциплинарной перспективе (право, экономика, управление и психология).

Разработанная нами психологическая модель развития руководителя как основы для проектирования специализированных технологий Центров оценки для госслужащих, обладающих высоким развивающим эффектом оценочных процедур позволит не только повысить точность оценки актуального уровня управленческих компетенций, но и выявить потенциал развития руководителей в системе государственной службы. Методически обоснованная программа Центров оценки, нацеленная на развитие управленческого персонала, имеет особое значение при формировании управленческих команд, консультировании первых лиц компаний, проведении стратегических сессий и оценке потенциальных кандидатов на руководящую должность.

Так, понимание окружающей среды, в которой действуют государственные служащие на примере описательной модели VUCA, отражается сложная обстановка для любых организаций в целом и кадрового ресурса государственной службы, в частности [5].

В поведенческих моделях проявления ключевых профессиональных компетенций, необходимых для достижения успешной деятельности в сфере государственного управления определены основные профессионально-управленческие роли, определены: Управленец, Организатор, Администратор, Руководитель [4].

Результаты, полученные при проведении экспериментов с управленческим персоналом государственной службы свидетельствуют о том, что существует позитивная связь между специальным сценарием Центра оценки и развивающим эффектом оценочных процедур, а также подтвердилась гипотеза о том, что развитию управленческих компетенций участников Центра оценки способствует междисциплинарный состав экспертных комиссий, которые нашли свое подтверждение на высоком уровне значимости.

По результатам этапов эмпирического исследования хотелось бы отметить, что существует положительная корреляционная связь между оценочными и развивающими технологиями.

Резюмируя, можно сказать, что Вероятность развивающего эффекта Центра оценки зависит как от возможности выбора, предоставляемого участникам (порядок выступления, язык и схема доклада), но и от представления участников о перспективах своей карьеры в будущем; что ранняя идентификация людей с высоким управленческим потенциалом в ходе специально разработанной программы Центра оценки создает возможность для их эффективного обучения и быстрого служебного роста; что руководители, принимающие условия Центра оценки без сопротивления, удовлетворенные своим участием в оценочных процедурах, ориентированы на развитие собственного потенциала в управленческой деятельности, как правило, четко формулируют их личные цели, связанные с будущей карьерой.

Полученные результаты свидетельствовали в пользу того, что гипотеза о развивающем эффекте Центров оценки подтвердилась. При этом не достаточно ясным оставалось понимание конкретных критериев (индикаторов) развития руководителей. В связи с этим понадобилось проведение второго этапа эмпирического исследования. Этот этап являлся сравнительным и именно на нем отрабатывались практические приемы развития участников Центров оценки. На втором этапе изучались менеджеры высшего уровня бизнес-организации. Исследование проводилось с топ-менеджментом компании X, являющейся одним из лидеров ретейла в Узбекистане. Всего выборка состояла из 35 сотрудников (28 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 26 до 42 лет (средний возраст 36 лет), из них 30 человек с высшим образованием и 5 - со средним специальным.

В данном случае специальное внимание было уделено групповым упражнениям и интервью, а также качественному анализу полученных материалов. Основным методом сбора первичной информации на данном этапе было ретроспективное интервью, суть которого состояла в том, чтобы реконструировать путь, который проходил испытуемый в процессе своего становления в качестве руководителя. Ретроспективное интервью проводилось в ходе очного общения с каждым испытуемым. В среднем, интервью занимало около 45 минут, во время которого испытуемому предлагалось выделить этапы его становления в качестве руководителя. Для каждого этапа предлагалось описать те качества, которые позволяли ему быть успешным. Далее определялась модель развития руководителя и набор необходимых качеств.

Для определения набора необходимых качеств развития руководителя использовался метод контент анализа. Данный метод хорошо известен в социальной психологии и применяется для «исследования содержания текстов документов. Его отличительные особенности – выделение смысловых единиц содержания текста (категорий) и последующий систематический замер частоты и (или) объема их упоминаний в исследуемых документах» [3]. В данном случае в качестве исследуемых документов выступали ответы испытуемых на вопросы ретроспективного интервью, а частотному анализу подвергались их представления о качествах руководителя, обеспечивающих его эффективность на той или иной стадии становления. Результаты контент-анализа представлены в таблице.

Результаты контент-анализа

Этап становления	Частота единиц кодирования
Руководитель-аналитик	Ответственность - 25,1% Принятие риска - 9,3% Целеустремленность – 36.7% Инициативность - 25,4%
Управленческий эксперт	Построение отношений - 11% Исполнительность - 30% Целенаправленность – 42.4% Обучаемость - 27,2%
Самостоятельный руководитель	Ориентация на результат - 30,3% Целесообразность – 42.5% Самостоятельность - 22,3% Профессионализм – 34,3%
Руководитель группы	Целеопределенность - 47,2% Коммуникабельность - 33,3% Лидерство – 86%%
Наставник команды	Коучинг - 34,2% Междисциплинарность - 43,3% Стратегичность – 54,6% Мудрость – 35,2%

В результате данного этапа исследования удалось зафиксировать следующие этапы в развитии руководителя: руководитель-аналитик, управленческий эксперт, самостоятельный руководитель, руководитель группы и наставник команды.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»».
2. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.: Наука, 2004.
3. Социальная психология: практикум, под ред. Т.В.Фоломеевой. – М.: Аспект Пресс, 2006, с. 131
4. Базаров Т.Ю., Рузибаев Д.Б. Профессионально-управленческие роли в государственной службе//Инновационные ресурсы социальной психологии: теории, методы, практики. Сборник научных работ / Отв. ред. О.В. Соловьева, Т.Г. Стефаненко, М.: Изд-во Моск. ун-та, 2017, с. 46-50
5. Nathan Bennett G. James Lemoine What VUCA Really Means for You // <https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you>.